

A neurociência/neuroeducação como subsídio teórico-prático para um ensino de música inclusivo diante da diversidade

Viviane Louro¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.14247094

Recebido em: 25/10/2024
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: A neurociência é uma área interdisciplinar que tem por objetivo o estudo do sistema nervoso. No entanto, quando o foco de pesquisa é como se dá o funcionamento do aprendizado, a partir da compreensão das habilidades cognitivas, tais como a relação da memória, atenção e emoções nos processos de aquisição de conteúdos, chamamos de neuroeducação. A partir da compreensão do funcionamento neurofisiológico envolvido no aprendizado, é possível desenvolvermos estratégias de ensino musical mais eficientes, levando em consideração as individualidades neurais dos estudantes. Portanto, este artigo, em forma de ensaio, propõe uma breve reflexão sobre a importância da neurociência/neuroeducação como subsídio teórico-prático para o ensino de música diante da diversidade, visando a inclusão musical de estudantes com e sem deficiências/transtornos.

Palavras-chave: Neuroeducação. Neurociência. Ensino de música. Formação docente. Diversidade.

Neuroscience/neuroeducation as a theoretical-practical subsidy for inclusive music education in the face of diversity

Abstract: Neuroscience is an interdisciplinary field aimed at studying the nervous system. However, when the research focus is on how learning occurs through the understanding of cognitive abilities—such as the relationship between memory, attention, and emotions in the processes of content acquisition—we refer to it as neuroeducation. By understanding the neurophysiological processes involved in learning, it becomes possible to develop more efficient music teaching strategies that take into account the neural individualities of students. Therefore, this article, in the form of an essay, proposes a brief reflection on the importance of neuroscience/neuroeducation as a theoretical-practical subsidy for music education in the context of diversity, aiming for the musical inclusion of students with and without disabilities/disorders.

Keywords: Neuroeducation. Neuroscience. Music education. Teacher training. Diversity.

¹ Doutora em Neurociência, Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de música, viviane.louro@ufpe.br.

Introdução

A neurociência é uma área interdisciplinar que tem por objetivo o estudo do sistema nervoso, incluindo suas funções e patologias. Sua história remonta a civilizações antigas, tendo Hipócrates (século V a.C.) como pioneiro ao afirmar que o cérebro era o centro da sensação e inteligência (KANDEL, 2000). No entanto, foi só com o advento de tecnologias como o Eletroencefalograma², a Ressonância Magnética Funcional³, dentre outras, que tivemos uma compreensão exponencial do sistema nervoso e um avanço sem precedentes, possibilitando o estudo do cérebro em funcionamento (BEAR, CONNORS E PARADISO, 2007).

É a partir desse progresso na compreensão do cérebro que diversas áreas começaram a dialogar com a neurociência, sendo uma delas a educação e a psicologia, alicerçando, assim, as bases da neuroeducação. O foco de estudo da neuroeducação é como o cérebro aprende, ou seja, como processa, armazena e recupera informações, além da importância da memória, atenção e emoções nos processos de aprendizado. A partir da compreensão neurofisiológica, é possível desenvolvermos estratégias de ensino mais eficazes para potencializar o aprendizado, levando em consideração as individualidades neurocognitivas dos estudantes (SOUSA, 2017).

Martins et al (2024), coloca que a neurociência apresenta dados sobre o impacto da música em nossa arquitetura neurológica: a música “muda nossa química interna, mexe conosco: com nosso corpo, nossas emoções, memórias, imaginação, altera nosso cérebro” (Martins, 2024, s.p.).⁴ Ainda completa:

As pesquisas científicas mostram que caminhos específicos para o fazer e para a compreensão musical já fazem parte de nossas redes neurais. Se ela não fosse essencial para perpetuação de nossa espécie, o cérebro, simplesmente, não teria se adaptado e a tornado parte de nossa estrutura neural, pois ele não gasta energia com o que não é essencial para sua sobrevivência. A música, portanto, faz parte de nossa identidade como espécie; é um construto neurológico (MARTINS ET AL, 2024, s.p.).

² Eletroencefalograma (EEG): exame que registra a atividade elétrica cerebral, a partir do monitoramento das ondas cerebrais, por meio de eletrodos posicionados no couro cabeludo (NIEDERMEYER E DA SILVA, 2004).

³ Ressonância Magnética Funcional (fMRI): mede a atividade cerebral ao detectar mudanças no fluxo sanguíneo, ou seja, mapeia áreas cerebrais ativas com base no aumento de oxigênio no sangue, fornecendo alta resolução espacial das regiões do cérebro envolvidas em tarefas cognitivas (HUETTEL ET AL, 2009).

⁴ Está sem número de página por se tratar do texto de apresentação do Manifesto e Diretrizes para uma educação musical inclusiva anticapitista e antipsicofóbica. Para ter acesso ao documento: www.musicaeinclusao.wordpress.com

É nesse contexto da relação da música com a neurociência, mais especificamente dos caminhos que norteiam a neuroeducação, que esse texto - que tem por procedimento metodológico o formato de ensaio -, se fundamenta. Sendo assim, o objetivo deste artigo é proporcionar uma breve discussão sobre a neurociência como ferramenta eficaz para os processos de ensino musical diante da diversidade. Com isso, pretende-se enfatizar a importância de se inserir disciplinas ou conteúdos acadêmicos baseados em neurociência/neuroeducação e sua relação com o fazer musical, afim de se expandir a formação dos docentes em música, para que esses possam ter uma atuação mais assertiva e baseada em evidências científicas, visto que a diversidade está cada vez mais proeminente nas salas de aulas e a educação, em princípio, deve ser inclusiva para todos.

A neuroeducação e o ensino inclusivo

A neuroeducação tem seus alicerces no conhecimento científico sobre o cérebro e sua aplicação prática nos processos de ensino-aprendizado (HOWARD-JONES, 2014). De acordo com Brandão e Caliatto (2019, p. 528):

a Neuroeducação tem a finalidade de abordar o conhecimento e a inteligência, integrando três áreas principais: a Psicologia, a Educação e as Neurociências e destaca o objetivo de explicar os comportamentos de aprendizagem. [...] a neuroeducação é caracterizada como uma nova abordagem de pensamento e ação. Essa área aponta como seu principal objetivo, oferecer aos educadores e professores conhecimentos que relacionam o cérebro à aprendizagem, levando em consideração as áreas de Pedagogia, Psicologia Cognitiva e as Neurociências. [...] Percebe-se que a apropriação da aprendizagem, compreendida como modificação de comportamentos, é o que conecta as disciplinas desse saber. A possibilidade de a neuroeducação ser uma grande aliada da docência e de todo o contexto educacional conduz à ideia principal da neuroeducação.

Essa área de conhecimento tem sido crucial na promoção da educação inclusiva, auxiliando na compreensão de dificuldades de aprendizagem de estudantes com diversos quadros diagnósticos, tais como a dislexia, discalculia, transtorno do espectro autista (TEA), deficiência cognitiva, depressão e ansiedade etc, contribuindo para a criação de ambientes e recursos educacionais que favoreçam a aprendizagem dos estudantes (GOSWAMI, 2006). Sendo assim, os achados da neurociência podem ser de grande valia frente a estudantes com deficiências e transtornos, ao contribuir para uma compreensão aprofundada sobre as diferenças do funcionamento neural em cada quadro diagnóstico, possibilitando ao educador adaptar abordagens educacionais que melhorem a inclusão e a eficácia do ensino para esses estudantes.

A proposta de uma sociedade inclusiva, tem sido construída ao longo dos anos, tendo como marco a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 7.853/1989⁵, a LDB 9.394/10⁶, documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca (1994)⁷, a Convenção de Guatemala (2001)⁸, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2009)⁹ e, mais recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI)¹⁰ (MARTINS ET AL, 2024). Isso significa que a inclusão é um caminho sem volta e o combate ao capacitismo¹¹, psicofobia¹², misoginia¹³, homofobia¹⁴, racismo¹⁵, dentre tantas outras formas de violência e segregação, devem ser cada vez mais combatidas pois entende-se que a diversidade de corpos, mentes e comportamentos devem ser respeitadas para que possamos ter uma sociedade mais justa.

Nesse sentido, pensar em neuroeducação é pensar em inclusão e no respeito à diversidade, uma vez que ao se compreender às diversas maneiras como os cérebros de pessoas com ou sem deficiências/transtornos aprendem, podemos dialogar com essas diferenças neuroestruturais e com isso, construirmos um ensino personalizado mais assertivo. Além disso, uma metodologia baseada em evidências contribui para a diminuição do preconceito com os estudantes que tenham mais dificuldade no aprendizado, ao passo que, compreendendo as diferenças neurológicas entre os estudantes, é possível a criação de um ambiente de aula baseado no respeito e cooperação, a partir de uma leitura mais apropriada das capacidades e dificuldades de cada indivíduo, o que pode contribuir na diminuição de julgamentos, por vezes levianos, como os de achar

⁵ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm

⁶ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

⁷ https://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/declaracao_de_salamanca.pdf

⁸ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm

⁹ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

¹⁰ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

¹¹ Preconceito ou discriminação contra pessoas com deficiência, que pode se manifestar a partir de atitudes paternalistas, exclusão social, barreiras arquitetônicas e a suposição de que esses indivíduos são menos capazes (DINIZ, 2007).

¹² Preconceito ou discriminação contra pessoas com transtornos mentais que pode se manifestar por meio de atitudes negativas, exclusão social, marginalização e negação de direitos básicos a indivíduos que enfrentam transtornos mentais (AMARANTE, 2007).

¹³ Preconceito, aversão ou discriminação contra mulheres e meninas, que se manifesta por meio de comportamentos, crenças e normas sociais que perpetuam a desigualdade de gênero (KRAMER, 2019).

¹⁴ Preconceito, aversão ou discriminação contra pessoas que se identificam como homossexuais, bissexuais ou pertencem à comunidade LGBTQIA+, que pode se manifestar por meio de atitudes hostis, violência física e verbal, exclusão social e a promoção de normas heteronormativas que deslegitimam suas identidades (LAMARCA, 2018).

¹⁵ Crença na superioridade de um grupo racial sobre outro, levando à discriminação, opressão e marginalização de indivíduos ou grupos com base em sua raça ou etnia (SILVA, 2016).

que o estudante “é preguiçoso” “não estuda o suficiente”, é “delinquente ou mal educado”, quando na verdade, ele pode ter uma construção neurocognitiva que dificulta seu aprendizado ou interação social no ambiente acadêmico, dentro dos moldes convencionais de ensino.

Por exemplo, crianças com TDAH apresentam alterações nos circuitos cerebrais relacionados à regulação da atenção, principalmente em áreas específicas do Lobo Frontal¹⁶, sendo assim, intervenções pedagógicas como o uso de estratégias para manter o foco em curtos intervalos de tempo, utilização de pistas visuais para manter a atenção ou o reforço positivo imediato, podem ser especialmente eficazes na sala de aula para esse público em questão (BARKLEY, 2013; LOURO, 2018).

Um dos fundamentos essenciais da neurociência é a de que o cérebro tem a capacidade de se adaptar e se modificar com a experiência, isso é conhecido como neuroplasticidade ou plasticidade cerebral. Portanto, pessoas, sejam elas com ou sem deficiências/transtornos, podem criar novas conexões neuronais desde que sejam ofertados os estímulos adequados, de acordo com o perfil neurocognitivo e os objetivos pedagógicos que se almeja alcançar em cada caso. Mas para isso, os educadores precisam entender o funcionamento do cérebro no que tange o aprendizado para criarem as intervenções, estratégias ou materiais que atuem de forma mais eficiente ou adequada em cada situação, tenha o estudante algum diagnóstico ou não (DAWSON ET AL., 2012; SHAYWITZ, 2003, LOURO E FERNANDES, 2023).

A neurociência e o ensino musical

A neurociência tem se dedicado cada vez mais a compreender como o cérebro processa informações relacionadas à música e essas descobertas têm implicações diretas no ensino musical. A integração entre os estudos do cérebro e a pedagogia musical pode não apenas melhorar a compreensão de como os alunos aprendem música, mas também otimizar as estratégias de ensino, levando a resultados mais eficazes (LOURO E FERNANDES, 2023).

A música tem um grande impacto no desenvolvimento do cérebro. Estudantes de música demonstram maior plasticidade em áreas relacionadas à motricidade, audição,

¹⁶ Região neurológica situada na frente da cabeça (atrás da testa) responsável pelas funções cognitivas complexas, como atenção, planejamento, tomada de decisão, cognição social, consciência, entre outros (LENT, 2004).

memória e processamento emocional (HERHOLZ & ZATORRE, 2012). Músicos profissionais têm maior densidade de matéria cinzenta¹⁷ em regiões motoras, auditivas e visuais do cérebro, sugerindo que a prática musical intensa pode reconfigurar a rede cerebral (GASER & SCHLAUG, 2003). A música envolve vários tipos de memória e para armazenar informações musicais de maneira eficiente, a repetição desempenha um papel crucial. A neurociência mostra que, com repetição regular do movimento associado a análise teórica da música e em diálogo com uma boa relação emocional com o processo de estudo, as conexões sinápticas são fortalecidas, facilitando a memória de peças musicais complexas (ALTENMÜLLER, 2008; KOELSHC, 2014).

A neurociência também aponta para o papel das emoções e da motivação no aprendizado musical. A música ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, serotonina, oxitocina, o que está associado à sensação de prazer, motivação, bem-estar e vínculo afetivo para continuar praticando (SALIMPOOR ET AL., 2011). A música envolve diversas modalidades sensoriais: a percepção auditiva, a coordenação motora, a leitura de partituras, o canto etc. A neurociência revela que essas diferentes modalidades sensoriais são neurologicamente integradas de maneira sincronizada, promovendo a ativação de múltiplas redes cerebrais simultaneamente, o que facilita o aprendizado e promove plasticidade neural (ZATORRE, CHEN, & PENHUNE, 2007).

Hyde et al (2009) coloca que a neurociência tem mostrado que existem diferenças significativas no modo como cada cérebro aprende e processa a música, o que sugere a necessidade de abordagens personalizadas no ensino musical, sendo que há pessoas com aptidão para aprendizagem rítmica, enquanto outras se destacam no canto, afinação ou compreensão harmônica. Compreender as diferenças neurofuncionais que levam a diferenças em como as habilidades musicais se manifestam em cada indivíduo, pode contribuir, em muito, no processo de ensino musical e nos ajudar a ampliar a visão de ensino, compreendendo que somos todos diferentes, logo, precisamos ter diferentes estratégias para o ensino da música.

Um professor de música consciente do funcionamento neural no que se relaciona a música, pode planejar uma aula de forma a acionar melhor as áreas da memória, atenção, motivação, dentre outras, a partir de atividades direcionadas às diferentes faixas etárias

¹⁷ Matéria cinzenta no sistema nervoso central, são áreas específicas onde ficam aglomerados corpos de neurônios e onde a informação é processada. Quando mais área cinzenta, maior processamento de informação (LENT, 2004).

e aos diferentes perfis neurocognitivos dos estudantes (LOURO, 2017). A partir do conhecimento promovido pela neurociência/neuroeducação, o professor de música pode conseguir manter os alunos engajados, utilizando repertórios que sejam emocionalmente significativos ou que ofereçam desafios motivadores, potencializando o aprendizado musical.

Mas, para além da contribuição da neurociência na compreensão dos circuitos neurais em relação ao fazer musical, o que já é de grande valia no processo de ensino-aprendizado, um educador com conhecimento em neuroeducação poderá planejar aulas mais eficientes para alunos que apresentem algum diagnóstico e que por isso, tenham dificuldades no aprendizado musical. Sabendo que o cérebro funciona de maneira integrada, ativando várias regiões neurológicas, um professor pode criar estratégias para que as redes neurais alteradas em estudantes de música com rebaixamento cognitivo, autismo, TDAH, dentre outras condições, sejam potencializadas a partir do estímulo de outras áreas neurológicas que estejam preservadas (LOURO, 2017, 2018, 2021). Um estudante de música com autismo, que tenha grande habilidade em desenhar, por exemplo, mas muita dificuldade em compreender ritmos, pode ser beneficiado com estratégias em que os ritmos musicais sejam associados a tamanhos diferentes de traços ou a cores específicas para cada valor de figura rítmica (LOURO, 2017, 2018, 2021); ou, diante de um estudante de música surdo o educador pode tentar associar as frequências das notas a sensações físicas específicas sentidas pela vibração do som, a partir de atividades direcionadas para isso, fazendo com que a associação entre som/vibração e tato, crie novas redes neurais para compreensão musical (LOURO, 2012).

Questões neurológicas como a discalculia¹⁸, a amusia¹⁹, a sinestesia²⁰, a doença de Alzheimer, dentre outras, podem dificultar o aprendizado musical de certos alunos, exigindo ajustes nas estratégias pedagógicas. Em todos esses casos, uma prática pedagógica musical eficaz pode incluir a combinação de atividades que envolvem a audição, o movimento, a leitura, o desenho, a poesia, a atuação cênica, a expressão corporal, dentre outras coisas, simultaneamente, reforçando a capacidade do aluno de processar e integrar as informações de maneira eficiente, pois com a associação de várias

¹⁸ Dificuldade de aprendizagem de elementos relacionados a matemática, o que pode refletir em dificuldades em aprender ritmos musicais, dentre outras questões (SCRIPP ET AL, 2007).

¹⁹ Dificuldade neurológica em aprender música (SACKS, 2007).

²⁰ Quando há várias vias sensoriais cruzadas e a pessoa, por exemplo, ao ouvir um som, sente um gosto ou vê uma cor (SACKS, 2007).

vias sensoriais e várias habilidades neurocognitivas diferentes, o cérebro pode criar caminhos alternativos para o aprendizado de algum conteúdo musical específico (LOURO, 2012, 2016, 2018).

A neurociência/neuroeducação na formação do professor de música

Diante de tudo que fora exposto, fica perceptível como a neurociência pode ser uma ferramenta eficaz para o educador musical. Mas aqui cabe algumas questões: os cursos de Licenciatura em música não deveriam dar mais importância ao conhecimento científico no que se refere aos processos de ensino-aprendizado musical baseado na neurociência? Se a neuroeducação já é uma área do conhecimento consolidada na área de ensino-aprendizagem, se a ciência já tem vasto repertório que explica as bases do aprendizado, bem como, uma ampla literatura sobre o funcionamento da música no cérebro, por que esse conteúdo é ainda pouco explorado nos cursos de Licenciatura em Música?

Na verdade, não temos uma resposta precisa sobre essas questões, mas podemos levantar algumas hipóteses. A primeira delas pode ser devido ao desconhecimento do assunto, uma vez que Alves (2014) coloca que a neuroeducação começou a ser difundida no Brasil em meados dos anos 2000, o que para amplo conhecimento e aceitação de uma nova área de estudos, é pouco tempo. Isso pode nos levar a segunda hipótese que pode ser o fato de termos poucos profissionais formados em música e neurociência em território nacional. Em nosso país, para se tornar um neurocientista depende-se de cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) (LENT, 2004). Mas, nem sempre é fácil para uma pessoa formada em música adentrar os grandes centros de pesquisa nessa área, uma vez que ainda há uma tendência de se valorizar mais os graduandos na área de medicina, biomedicina, saúde em geral e psicologia. Além do que, para se pesquisar nessa área, há a necessidade de conhecimento prévio do assunto para conseguir fazer parte de um mestrado ou doutorado. Sendo a música algo aparentemente distante do conhecimento científico do ponto de vista biológico, poucos se aventuram nessa empreitada neurocientífica.

Mas, independente dos motivos de ainda não termos inserido amplamente a neurociência (ou mais especificamente a neuroeducação) nos cursos de formação de professores de música, não podemos perder de vista o quão essa área do conhecimento pode ser valiosa para lidarmos com desafios diários na sala de aula, ainda mais em uma

época como a nossa, em que a diversidade está sob os holofotes em todos os segmentos sociais. Nesse sentido, os docentes de música interessados na temática podem começar a flertar com a área de neurociência/neuroeducação a partir da literatura que já é amplamente difundida em língua portuguesa, bem como, através de participação em eventos científicos, workshops e congressos na área de neurociências. No Brasil, existem sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC)²¹, que organizam eventos e promovem intercâmbios entre cientistas.

De qualquer forma, seria interessante e bem vindo os cursos de licenciatura em música começarem a inserir a neuroeducação como parte de seus currículos. Esperamos que esse texto contribua para ampliar o interesse nesse sentido e para incentivar propostas nessa área dentro dos cursos de formação docente musical, mesmo que de forma singela.

Considerações finais

A neurociência oferece uma base científica sólida para a elaboração de práticas pedagógicas inclusivas e individualizadas. Ao entender as peculiaridades do funcionamento cerebral de pessoas com deficiências e transtornos, educadores podem adaptar suas estratégias de ensino para maximizar o potencial de aprendizado desses alunos, promovendo uma educação mais justa e equitativa. Ao entender a plasticidade cerebral, os mecanismos da atenção e memória, o papel das emoções na motivação e absorção de conteúdos, a importância do sono e da saúde mental nos processos de aprendizado, os professores de música podem estruturar suas práticas pedagógicas de maneira mais eficaz, adaptando-as às necessidades de cada aluno e promovendo uma aprendizagem musical mais rica e bem-sucedida. Por este motivo, os cursos de Licenciatura em música deveriam se atualizar e propor disciplinas voltadas para os processos de ensino-aprendizagem baseados em evidências, pois a neurociência ou mais especificamente, a neuroeducação, pode ser um subsídio fundamental para um ensino musical, de fato, inclusivo e significativo a todas as pessoas.

²¹ Site oficial: www.sbnec.org.br

Referências

- ALTENMÜLLER, Eckart. Neurology of musical performance. **Clinical Medicine**, v. 8, n. 4, p. 410-413, 2008.
- ALVES, Tânia Lúcia Barbosa. Neuroeducação: contribuições da neurociência para a prática pedagógica. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 31, n. 96, p. 92-101, 2014.
- AMARANTE, Paulo. **Saúde Mental e a Atenção Psicossocial**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
- BARKLEY, Russell A. **Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment**. Guilford Press, 2013.
- BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. **Neuroscience: Exploring the Brain**. Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
- BRANDÃO, Amanda dos Santos; CALIATTO, Susana Gakyia. Contribuições da neuroeducação para a prática pedagógica. **Revista Exitus**, v. 9, n. 3, p. 521-547, 2019.
- DAWSON, Geraldine; JONES, Emily J. H.; MERKLE, Kristen; et al. Early behavioral intervention is associated with normalized brain activity in young children with autism. **Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry**, v. 51, n. 11, p. 1150-1159, 2012.
- DINIZ, Débora. **O Que é Deficiência?**. São Paulo: Brasiliense, 2007.
- GASER, Christian; SCHLAUG, Gottfried. Brain structures differ between musicians and non-musicians. **The Journal of Neuroscience**, v. 23, n. 27, p. 9240-9245, 2003.
- GOSWAMI, Usha. Neuroscience and education: from research to practice? **Nature Reviews Neuroscience**, v. 7, n. 5, p. 406-413, 2006.
- HERHOLZ, Sibylle C.; ZATORRE, Robert J. Musical training as a framework for brain plasticity: Behavior, function, and structure. **Neuron**, v. 76, n. 3, p. 486-502, 2012.
- HOWARD-JONES, Paul A. Neuroscience and education: Myths and messages. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 15, n. 12, p. 817-824, 2014.
- HYDE, Krista L.; LERCH, Jason; NORTON, Andrea; et al. Musical training shapes structural brain development. **The Journal of Neuroscience**, v. 29, n. 10, p. 3019-3025, 2009.
- HUETTEL, Scott A.; SONG, Allen W.; MCCARTHY, Gregory. **Functional magnetic resonance imaging**. 2. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2009.
- KANDEL, Eric R. **Principles of Neural Science**. McGraw-Hill, 2000.
- KOELSCH, Stefan. Brain correlates of music-evoked emotions. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 15, n. 3, p. 170-180, 2014.

KRAMER, Lélia (Org.). **Misoginia: Raízes e Consequências**. São Paulo: Editora Selo Negro, 2019.

LAMARCA, Thales. **Homofobia: O Que É e Como Combater**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2018.

LENT, Roberto. **Cem Bilhões de Neurônios: Conceitos Fundamentais de Neurociência**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2004.

LOURO, Viviane. **Fundamentos da aprendizagem musical da pessoa com deficiência**. São Paulo: Editora Som, 2012.

_____. **Música e Inclusão: múltiplos olhares**. São Paulo: editora dó, ré, mi, 2016.

_____. **A educação musical unida à psicomotricidade em prol do desenvolvimento global de pessoas com transtorno do espectro autista**. Tese (Doutorado em Neurociências). São Paulo: Unifesp, 2017.

_____. **Jogos e atividades para a educação musical inclusiva**. São Paulo: Editora Som, 2018.

_____. **Educação musical, autismo e neurociência**. Paraná: Editora Appris, 2021.

_____. FERNANDES, Maria José. **Neurociência e Música: pesquisa, saúde e ensino**. São Paulo: Editora Unifesp, 2023.

MARTINS, Ana Carolina; et al. (Org.). **Manifesto para uma educação musical inclusiva anticapacitista e antipsicofóbica**. Recife: Portal de Educação Emocional, 2024.

NIEDERMEYER, Ernst; DA SILVA, Fernando Lopes. **Electroencephalography: Basic principles, clinical applications, and related fields**. 5. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.

SALIMPOOR, Valorie N.; BENOVOY, Mathieu; LARCHER, Kevin; DAGHER, Alain; ZATORRE, Robert J. Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. **Nature Neuroscience**, v. 14, n. 2, p. 257-262, 2011.

SACKS, Oliver. **Alucinações Musicais: Relatos sobre a Música e o Cérebro**. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SCRIPP, Lawrence; REWERS, Carolina. Music and Dyscalculia: Can Music Instruction Help Students with Math Learning Disabilities? **Bulletin of the Council for Research in Music Education**, n. 172, 2007.

SHAYWITZ, Sally. **Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level**. Alfred A. Knopf, 2003.

SILVA, Nilma. **Racismo: Uma História Brasileira**. São Paulo: Editora 34, 2016.

SOUSA, David A. **How the Brain Learns**. Corwin Press, 2017.

ZATORRE, Robert J.; CHEN, Jessica L.; PENHUNE, Virginia B. When the brain plays music: Auditory-motor interactions in music perception and production. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 8, n. 7, p. 547-558, 2007.